

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA BIOLOGIYA
DARSLARIDA INNOVATSION TA'LIM METODLARIDAN
FOYDALANISH TADQIQOTLAR TAHLILI**

Xudayberganova Madina Saotboy qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti ATFO'M (biologiya) yo'nalishi
1-bosqich magistranti

Murodxo'ja Alisher o'g'li Abdiquodirov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Genetika va evalutsion
biologiya kafedrası o'qiyuvchisi, b.f.f.d.(PhD).

Annotatsiya. Ushbu maqolada umum ta'lim maktablarida biologiya darsini o'qitishda innovatsion ta'lim metodlar va topshiriqlarni ishlab chiqish jarayoni tahlil qilingan. O'quvchilarda biologiya faniga bo'lgan qiziqishlarni oshirish, ularni kreativ fikirlashga undash, ilmiy bilimlarni samarali yetkazish haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, innovatsiya, innovatsion texnologiya, interfaol ta'lim, interaktiv metod.

**ANALYSIS OF RESEARCH ON THE USE OF INNOVATIVE
TEACHING METHODS IN BIOLOGY LESSONS IN SECONDARY
SCHOOLS**

ABSTRACT

This article analyzes the process of developing innovative educational methods and assignments for teaching biology lessons in general education schools. Thoughts are expressed about increasing students' interest in biological sciences, encouraging them to think creatively, and effectively transferring scientific knowledge.

Key words: biology, innovation, innovative technologies, interactive learning, interactive method.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Аннотация. В данной статье анализируется процесс разработки инновационных образовательных методов и заданий при преподавании урока биологии в общеобразовательных школах. Высказываются мысли о повышении интереса учащихся к биологическим наукам, побуждении их к творческому мышлению, эффективной передаче научных знаний.

Ключевые слова: биология, инновации, инновационные технологии, интерактивное обучение, интерактивный метод.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni ta'lim tizimida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunda mamlakatimizda boshqa fanlarga berilayotgani kabi tabiiy fanlarga ham e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Respublika umumta'lim makablarida tabiiy fanlarni o'qitilishini nazorat qilish va shart-sharoitlar yaratish juda muhim.

U.Amirseit , Sh.Bakbergen , A.Temirkhan va Z.Bassygarayev tomonidan innovatsion usullar talabani faolligini oshirishini, biologik atamalarni, ularning mazmunini tushunishga, ularni yodlashga va amalda qo'llash qobiliyatini oshirishga yordam berishini o'rgangan.[4]

Ch.Bhoi Innovatsion o'qitish strategiyalaridan foydalanish talabalarning o'zgaruvchan ehtiyojlaridan xabardor bo'lish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga

doimiy ravishda kengayib borayotgan biologiya sohasida g'ayratli ishtirokchilarga aylanish imkonini beruvchi dinamik va qiziqarli o'quv muhitini yaratilishini o'rgangan.[5]

O.V. Xotuleva, V.DeniS, Z.Orexovo, O.A. Zavaltseva Innovatsion ta'lim faoliyatining maqsadi an'anaviy tizimga nisbatan talabning faol shaxsini sifat jihatidan o'zgartirishni talab qilgan. Ushbu taqsimotni kasbiy faoliyatni joriy etish va pedagogik o'ziga muammolarni iqtisodiy hal qilishni o'z ichiga olgan didaktik va o'quv dasturlarining sifat jihatidan yangi elementlarini o'rnatish mumkin bo'ladi. Harakatlarni rag'batlantirish, faqat taqdim etish va olingan ma'lumotlarni mustaqil ravishda boshqarish, ijodiy xizmatlarni shakllantirishning elementi, noan'anaviy fikrlash, boshqaruv qobiliyatini rivojlantirishini o'rgangan.[1]

V.Gniezdilova, T.Mykytyn biologiya fani o'quvchilarga nimani o'rgatishini, biologiya nima uchun kerakligini, o'rganilayotgan tushunchalar amaliy vazifalar va kundalik hayot bilan qanday bog'liqligini. Shu munosabat bilan ta'lim mazmuni, shuningdek, ta'limning zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga yangicha yondashish nazarda tutilgan. Ma'lumki, ana shunday samarali texnologiyalardan biri bu keys-stadi usuli. Ta'limda keys-stadidan faol foydalanish yaqinda boshlangan va hozir ham bu yondashuv eng samarali ta'lim texnologiyalaridan biriga aylangan. Bu metod biologiyani o'qitish jarayonida o'quvchilarning biologik bilimlarini oshirishning samarali vositasi sifatida keys texnologiyasidan foydalanishning didaktik ahamiyati va dolzarbligini tasdiqlagan.[2]

A.M. Abdieva biologiya darslarida yangi texnologiyalarni integratsiyalashgan holda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishning kompleks metodologiyasini taqdim etishga qaratilgan. Metodologiya qiziqarli va chuqur o'rganish tajribasini yaratish uchun virtual simulyatsiyalari, va interaktiv onlayn platformalar kabi innovatsion texnologiyalardan oqilona foydalanishni o'z ichiga olgan. Ushbu vositalardan foydalanib, talabalar murakkab biologik tushunchalarni ilgari tasavvur qilib bo'lmaydigan usullar bilan o'rganishlari mumkin. Bu

texnologiyalar amaliy tajribalar o'tkazish, mavhum tushunchalarni vizualizatsiya qilish va tengdoshlar bilan hamkorlik qilish imkoniyatini beradi, faol o'rganish orqali ijodkorlikni rivojlantiradi. Dastlabki natijalar innovatsion loyihalarni taqdim etish, chuqur munozaralar va yangi kashfiyotlar orqali namoyon bo'ladigan o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari sezilarli darajada oshganligini ko'rsatgan.[6]

K. I. Borodina, A. M. Kmets innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning tafakkurini faollashtirishga imkon beradi, ularning faoliyatini tushuntirish va rag'batlantirish, barcha talabalarni ijodiy, samarali, ta'lim faoliyatiga jalb qilish, kognitiv jarayonni faollashtirish, o'quv materialini shakllantirish ko'nikmalarni rivojlantirish, jamoaviy birlashishni ta'minlaydi. O'rta maktabda biologik ta'lim jarayoniga eng yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ularni kompleks qo'llash evolyutsion va boshqa biologik umumiy tushunchalarni samarali shakllantirishga, axborot, ijtimoiy va o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi talabalarni oliy ta'lim muassasalariga o'qishga tayyorlaydi.[8]

Zh. Shamshatova B. Baidalinova B. Baymurzina B. Kenzhebaeva Ta'limda yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish zamonaviylik talabidir. Har bir o'qituvchi o'z darsini diversifikatsiya qilishni xohlaydi. Zero, zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning garovidir. Bugungi kunda o'qitishning innovatsion usullaridan foydalangan holda o'quvchining qobiliyatini oshirish, fanga qiziqish uyg'otish, qiziquvchanligini rivojlantirish, kompetensiyalarni shakllantirish asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Bugungi kunda talabaning nafaqat bilimli, balki har tomonlama, izlanuvchan bo'lishi, o'qituvchining nafaqat bilim, balki mahorat bilan ham rahbarlik qilishi muhim ahamiyatga ega.[3]

Innovatsion texnologiyalarning o'rnini va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi-talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Innovatsiya (inglizcha innovation)-yangilik kiritish, yangilikdir.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar-bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

-O'quvchi-talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;

-O'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;

-O'quvchi-talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan xolda kuchaytirishi;

-Pedagog va O'quvchi-talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy-tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog'lq, ham da o'qitish jarayonida qo'llanilishi zaruru bo'lgan TSO, kompyuter, masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu o'qituvchi va O'quvchi-talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog'liq deb xisoblaymiz, ya'ni o'qitish jarayonida maqsad

bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi.

XULOSA

Ta'lim sifati-davlat ta'limining ijtimoiy tizimi, jarayoni va natijasida shaxs, jamiyat va jamiyatning manfaatlariga mos keladigan ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini ta'minlaydigan ta'lim xizmatlarining iste'mol xususiyatlari to'plamidir.[7]

Innovatsion texnologiyalarni biologiya darslarida qo'llashning o'ziga xosligi shundan iboratki, ular biologik atamalarni mohiyatini aniq tushunish, esda saqlash qobiliyatini rivojlantirish, o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini orttirish bilan birgalikda yangi g'oya va kashfiyotlar yaratishga undaydi.

REFERENCES

1.O.V. Xotuleva, V.DeniS, Z.Orexovo, O.A. Zavaltseva Использование инновационных образовательных технологий в процессе обучения биологии в школе. журнал Проблемы современного педагогического образования <https://cyberleninka.ru/article/n/>

2.V.Gniezdilova, T.Mykytyn Case–Study as One of the Innovative Educational Technologies and Its Use in Biology Classes Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National April 2023 DOI:10.15330/jpnu.10.1.114-125

3.Zh. Shamshatova B. Baidalinova B. Baymurzina B. Kenzhebaeva Studying the use of innovative technologies in biology lessons December 2021 DOI:10.52301/1684-940X-2021-4-47-53

4.U.Amirseit , Sh.Bakbergen , A.Temirkhan va Z.Bassygarayev Evaluation of the effectiveness of innovative methods in biology teaching April 2024 BIO Web of Conferences 100(3):01004 DOI:10.1051/bioconf/202410001004

5. Ch.Bhoi Evaluating the Effectiveness of Innovative Learning Approaches in Teaching Biology to Secondary School Students: A Comparative Study of Traditional and Interactive Pedagogical Methods Journal of Education Method and Learning Strategy September 2024 DOI: <https://doi.org/10.59653/jemls.v2i03.779>

6. A.M. Abdieva Methodology of developing students' creative abilities using new technologies in biology classes December 2023 DOI:10.63034/esr-12

7.F.Abdulxaeva примерные информационные технологий в изучении языков является фактором эффективности. “Экономика и социум” №12(91) 2021 www.iupr.ru

8. K. I. Borodina, A. M. Kmets Complex application of innovative pedagogical technologies in forming of evolutionary concepts on lessons of biology January 1970 DOI:10.7124/FEEO.v20.795